

YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING KASBIY O‘ZINI O‘ZI PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH

Muxabbat Axmedova

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahri Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha
mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Nukus filiali katta
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19649569>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab ta’limining o‘tish davridagi (9 va 11-sinflar) kasbiy yo‘nalishi o‘rganildi. Yuqori sinf o‘quvchilarining kasbiy o‘zini o‘zi belgilashi uchun samarali psixologik-pedagogik yordam belgilandi. Maktab bosqichlarida o‘quvchilarning kasbiy o‘zini o‘zi belgilashi tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: kasb tanlash, qobiliyat, ko‘nikmalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о профессиональной ориентации на рубежных периодах (9,11 классы) обучения в школе. Определены пути эффективности психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. Проведен анализ профессионального самоопределения школьников на этапах обучения школы.

Ключевые слова: выбор профессии, способности, навыки.

Abstract: This article examines career guidance during the transitional periods (grades 9 and 11) of schooling. Effective psychological and pedagogical support for senior school students' career development are identified. An analysis of students' career development across the school stages is provided.

Key words: choice of profession, abilities, skills.

Kasb tanlash har doim insonning hayotdagi qiziqish darajasini belgilab bergan. Insonning qobiliyati, iqtidori va intilishlariga mos keladigan ish ishchiga ham, jamiyatga ham ulkan foyda keltiradi. Yangi tendentsiyalar moliyaviy xavfsizlik va obro‘-e‘tiborga intilish noto‘g‘ri va haqiqiy bo‘lmagan maqsadlarni qo‘yadi va sevimagan mehnatni qoralaydi. Muayyan shaxsiy moyillik va ko‘nikmalar bilan qo‘llab-quvvatlanmaydigan kasbga ega bo‘lgan kishi ko‘pincha har qanday professional muvaffaqiyatga erishish uchun kurashadi.

Kasbiy o‘zini o‘zi belgilash muammosi batafsil tahlil qilishni talab qiladi. S. L. Rubinshteyn birinchi bo‘lib rus psixologiya fanida aqliy hodisa sifatida o‘z taqdirini o‘zi belgilashga e‘tibor qaratib, tashqi harakatlardagi o‘zgarishlarga ta’sir qiluvchi ichki kuchlarning muhimligini ta’kidladi [3]. S. L. Rubinshteyn g‘oyalari I.S.Kon, I.V.Dubrovin, L. I. Bojovich, V. F. Safin, G.P.Nikov va boshqalarning asarlarida rivojlantirildi. Xorijiy ilmiy psixologiyada "o‘z taqdirini o‘zi belgilash" tushunchasi "o‘ziga xoslik" atamasiga mos keladi [4].

O‘ziga xoslik E.Erikson, J.Marsiya, A.Uoterman, I.Xoffman, J.Habermas va boshqalarning asarlarida ko‘rib chiqilgan. Mualliflar shaxsiy va ijtimoiy o‘ziga xoslikka erishish jarayonlarining xususiyatlari va bosqichlarini ajratib ko‘rsatishadi. O‘z taqdirini o‘zi belgilash ma’lum bir ijtimoiy muhit atmosferasidagi aqliy va jismoniy xususiyatlarni anglash bilan bog‘liq. Tanlangan hayotiy vaziyat o‘z-o‘zini anglashni rag‘batlantiradi va maqsadlar, qadriyatlar, shaxsiy munosabatlar va o‘z-o‘zini hurmat qilishda introspektsiya jarayonlarini faollashtiradi, bu esa o‘z navbatida individual yo‘l va individual pozitsiyani tanlash uchun

asos bo’ladi. O’z taqdirini o’zi belgilashni bir vaqtning o’zida jarayon va natija sifatida ko’rish mumkin. O’z taqdirini o’zi belgilash ichki o’ziga xoslik, uyg’unlik va muvozanat holati sifatida shaxsiy o’ziga xoslikni egallashga olib keladi. O’z-o’zini tahlil qilish va mulohaza yuritish qobiliyati (hayotning ma’nosini izlash), kelajakka yo’naltirilgan shaxsiyat va o’z ichki pozitsiyasini shakllantirish qobiliyati o’z kasb tanlashini amalga oshirishga yordam beradi. O’smirlik davrining markaziy rivojlanishidan biri bu shaxsning kasbiy yo’nalishidir. Bundan tashqari, o’z-o’zini hurmat qilish va shaxsning qadriyat yo’nalishlari to’plami o’zini o’zi belgilashda muhim omillar sifatida qaralishi mumkin. O’rta maktab o’quvchilarining kasbiy rivojlanishiga psixologik-pedagogik yordam ko’rsatish ularning qobiliyat va intilishlarini idrok etishga yordam berishi hamda maktabdagi ta’lim jarayonining tarkibiy qismi bo’lishi kerak. Ushbu ish o’quvchilarda, ayniqsa, o’rta maktabda ongli kasb tanlashga qaratilgan hayotiy maqsadlar va munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bu muammo shunchalik muhimki, faqat bitta yechim bor: psixologlar, o’qituvchilar, ota-onalar va talabalar o’rtasidagi samarali hamkorlik. Kasb-hunarga yo’naltirish faoliyati maktab bitiruvchilarining kasb-hunar ta’limi muassasasini mutaxassislikka ega bo’lish uchun muvozanatli va ongli ravishda tanlashiga olib kelishi kerak. O’rta maktab o’quvchilarining kasbiy o’zini o’zi belgilashini psixologik-pedagogik qo’llab-quvvatlash yo’nalishlari quyidagilarni o’z ichiga olishi kerak: ularning shaxsiyati, hayotiy qadriyatlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini real tushunishni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish; o’rta maktab o’quvchilariga muammoli vaziyatlarni hal qilishda o’z-o’zini tahlil qilish usullarini o’rgatish; ta’lim yo’nalishini tanlashda psixologik yordam; o’quv jarayonini o’rta maktab o’quvchilarining kasbiy o’zini o’zi belgilash amaliyoti bilan integratsiyalashuvi; O’rta maktab o’quvchilari uchun ularning kasbiy o’zini o’zi belgilashini hisobga olgan holda individual ixtisoslashtirilgan o’quv dasturlarini tashkil etish; ixtisoslashtirilgan maktablarni oliy o’quv yurtlari bilan birlashtirish.

Maktab o’quvchilarining o’rta maktabni va universitetning birinchi kursini tugatish bosqichlarida kasbiy o’zini o’zi belgilashini tahlil qilish ushbu jarayonning xarakterli dinamikasini tavsiflash imkonini beradi. Ushbu o’quv davrlarida o’z-o’zini hurmat qilish sezilarli darajada o’zgaraydi; ammo, ta’limning har bir bosqichida o’ziga xos qadriyatlar tizimi o’z-o’zini hurmat qilishni yaxshilashga yordam beradi. To’qqizinchi sinf o’quvchilari uchun eng muhim omil - ularning faol muloqot faoliyati va boshqalar bilan, shu jumladan, qarama-qarshi jins vakillari bilan o’zaro munosabatda bo’lishidir.

Tadqiqot natijalariga ko’ra, o’rta maktab bitiruvchilarida o’zini-o’zi hurmat qilishning adekvat rivojlanishiga faol hayot tarzi va yuqori intilish va o’z-o’zini tanqidiy ish muhiti yordam beradi. Birinchi kurs talabalarida o’z-o’zini hurmat qilishni yaxshilash hayotiy vaziyatlarni hal qilishda oqilona yondashish, shuningdek, munosabatlarda halollik va samimiylilikni namoyon etish bilan birga keladi. Barcha o’quv guruhlarining kasbiy yo’nalishi muloqot va ijodkorlik bilan bog’liq sohalarga qaratilgan. To’qqizinchi sinf o’quvchilari orasida "inson-texnologiya" yo’nalishi boshqa yosh guruhlariga qaraganda ko’proq mashhur.

Simvolik o’zaro ta’sir sohasida ishlashga e’tibor universitetning birinchi yilida faolroq rivojlana boshlaydi. Kasb tanlashga bo’lgan munosabat o’zgaradi. To’qqizinchi sinfda mutaxassislik tanlashda o’quvchilar kelajakdagi kasb tanlashga hissiy jihatdan ijobiy munosabatda bo’lib, ota-onalari va yaqinlaridan yordam kutadilar. Ular ixtisoslashtirilgan ta’lim ularga o’z tanlovini amalga oshirishga yordam beradi, deb hisoblashadi. Ular o’z tanlovlarini ichki motivatsiyaga asoslaydilar va kelajakdagi kasbiy faoliyatining mazmuni bilan qiziqishadi. O’n birinchi sinfning oxiriga kelib, ularning kasb tanlashiga bo’lgan ishonch zaiflashadi. Kelajakdagi kasbning muhim xususiyatlari uning obro’si va kelajak

istiqbollarini o‘z ichiga oladi. O‘n birinchi sinf o‘quvchilari ota-onalardan boshqa guruhlarga qaraganda kamroq qo‘llab-quvvatlashni kutishadi, ko‘proq ommaviy axborot vositalarining fikrlari va o‘zlarining his-tuyg‘ulariga e’tibor berishadi. Universitetning birinchi kurs talabalari o‘zlarining kelajakdagi kasblarining rasmiy jozibadorligiga e’tibor berishadi. Ular ota-onalarining fikrini eng muhim deb bilishadi, lekin kelajakdagi martaba yo‘lida o‘z qarashlarini himoya qilishga tayyor.

Tadqiqot natijalari o‘z taqdirini o‘zi belgilashning uch komponentli tuzilishiga asoslangan kasb tanlashga shaxsiy tayyorgarlikning psixologik shartlarini aniqladi:

1) sub’ektiv-shaxsiy komponentni rivojlantirish (etarlicha yuqori darajadagi o‘zini o‘zi qadrlash, mas’uliyat va hayot yo‘lini tanlashga ongli yondashuvni shakllantirish bilan bog‘liq);

2) qiymat-motivatsion komponent (shaxs uchun "o‘zini tuta bilish", "mustaqillik, mulohaza yuritish va xatti-harakatlarda mustaqillik", "halollik", "o‘z fikr va qarashlarini himoya qilishda jasorat", "hayot donoligi", "jismoniy va ruhiy salomatlik", "hayot xavfsizligi" kabi qadriyatlarining yuksak ahamiyatida ifodalanadi);

3) orientatsiya-xulq-atvor komponenti (kasbiy manfaatlar doirasining bosqichma-bosqich kasbiy yo‘nalishning shakllanishi bilan tavsiflanadi).

- ta’lim yo‘nalishini tanlash bosqichi (9-sinf) alohida e’tibor, faol qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishni talab qiladi, bu maktab o‘quvchilarining ta’lim yo‘nalishini tanlash holatiga ijobiy va idealistik munosabati, ularning kelajakdagi mehnat faoliyatini mustaqil belgilash uchun zarur shart-sharoitlarning boshlanishi bilan asoslanadi; 9-sinf o‘quvchilarining kasb tanlashda psixologik-pedagogik tuzilmalarning yordamiga bo‘lgan umidlari;

– o‘quv fanlarining davlat komponenti doirasida o‘rta maktab o‘quvchilarini kasbiy o‘zini o‘zi belgilash bilan bog‘liq muammoli vaziyatlarni hal qilishga undaydigan maxsus o‘quv dasturini yaratish zarur;

Hozirgi vaqtda maktab o‘quvchilarining kasbiy yo‘li talabalarning o‘zlari va ularning ota-onalari huquqi bo‘lib qolmoqda. Bizning fikrimizcha, ixtisoslashtirilgan ta’limni rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik yo‘nalishni davlat darajasida qo‘llab-quvvatlash, kasbga yo‘naltirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan kurs va dasturlarni yaratish, o‘quv jarayoniga kasbiy o‘zini o‘zi belgilashni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini joriy etish zarur, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. № 2. 1988. С. 19-26

2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 304

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии — СПб: Издательство «Питер», 2000–712 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии

Мудрого — Вып. 12. — Великий Новгород, 2010. — 360с., с.184

4. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — Москва, 1996